

SIMONE ALLEGRIA

IL DESTINO DI FRATE ELIA. UNA RILETTURA
ATTRAVERSO LE FONTI

ESTRATTO

da

Accademia Etrusca di Cortona, Annuario.
2022 ~ (LXXXIX) n. 38

Leo S. Olschki Editore
Firenze

Accademia Etrusca di Cortona
fondata nel 1727

ANNUARIO

XXXVIII | 2022

Leo S. Olschki Editore

Accademia Etrusca di Cortona
fondata nel 1727

ANNUARIO

XXXVIII | 2022

Leo S. Olschki Editore

ANNUARIO

Anno 89° - Serie II - Fascicolo XXXVIII (2022)

Direttore responsabile: Luigi Donati, *Lucumone*

Comitato scientifico: Simone Allegrìa, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; Sergio Angori, Accademia Etrusca di Cortona; Andrea Barlucchi, Università degli Studi di Siena; Paolo Bruschetti, Accademia Etrusca di Cortona; Nicola Caldarone, Accademia Etrusca di Cortona; Ubaldo Cortoni, Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli; Luigi Donati, Accademia Etrusca di Cortona; Giulio Firpo, Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo; Franco Franceschi, Università degli Studi di Siena; Paolo Giulierini, Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Françoise Gaultier, Musée du Louvre, Paris; Carlo Lorenzi, Università degli Studi di Perugia; Pietro Matracchi, Università degli Studi di Firenze; Antonella Moriani, Università degli Studi di Siena; Marco Moschini, Università degli Studi di Perugia; Fiammetta Sabba, Università degli Studi di Bologna; Patrizia Stoppacci, Università degli Studi di Perugia; Lorenzo Tanzini, Università degli Studi di Cagliari

Comitato di redazione: Paolo Bruschetti, Accademia Etrusca di Cortona; Sergio Angori, Accademia Etrusca di Cortona; Simone Allegrìa, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; Albano Ricci, Accademia Etrusca di Cortona

Segreteria di redazione: Tiziana Domini; Simona Lunghi; Irene Menci

Tutti i testi proposti all’Accademia Etrusca per la pubblicazione sono sottoposti ad un processo di revisione a doppio cieco.

ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA
Palazzo Casali, P.za Signorelli, 8
52044 Cortona (Arezzo)
info@accademia-etrusca.org
tel. 0575 637248

ISSN 0065-0730

Registrazione al Tribunale di Arezzo n. 9/2019
del 17/05/2019

Simone Allegria

Il destino di frate Elia. Una rilettura attraverso le fonti*

Il 22 aprile 1253 frate Elia morì a Cortona dopo avere ricevuto l'assoluzione *in articulo mortis* dalle censure in cui era incorso negli anni successivi alla sua deposizione da ministro generale dell'ordine dei frati Minori.¹ Gli ultimi atti della vita terrena del frate sono testimoniati da un documento di eccezionale rarità – sia storica che documentaria – oggi conservato nell'archivio del Sacro Convento di Assisi.² Esso rappresenta la verbalizzazione dell'indagine condotta da frate Valasco, penitenziere apostolico dell'ordine dei frati Minori, che tra il 3 e il 6 maggio del 1253 si recò a Cortona, su incarico di papa Innocenzo IV, per raccogliere le deposizioni di coloro che avevano assistito all'assoluzione e alla somministrazione dei sacramenti a frate Elia;³ si tratta – ed è bene

* La ricerca di cui si offrono i risultati nel presente articolo è parte integrante del progetto ERC-2020-AdG Graff-IT “Writing on the Margins: Graffiti in Italy (7th-16th centuries)”, finanziato dall'European Research Council (ERC) nell'ambito del Programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 promosso dalla Comunità Europea (Grant Agreement No. 101020613). L'articolo rappresenta

la redazione scritta, aggiornata e corredata di note, della comunicazione presentata al convegno di studi «Tra Federico II e frate Elia» (Perugia, 15 ottobre 2022), promosso dall'Associazione Umbra Federico II di Svevia Hohenstaufen e dal Centro studi frate Elia da Cortona.

¹ Sulle vicende biografiche di frate Elia si vedano da ultimo i vari interventi in *Elia di Cortona tra realtà e mito*. Atti dell'Incontro di studio (Cortona, 12-13 luglio 2013), Spoleto, CISAM, 2014 («Figure e temi francescani», 2), e in *Frate Elia da compagno a erede di Francesco*, Atti della tavola rotonda (Assisi, Sacro Convento, 24 maggio 2018), Spoleto, CISAM, 2021 («Medioevo francescano. Opuscoli», 3).

² Assisi, Archivio del Sacro Convento, Istrumenti, II/9.

³ Il documento è stato edito da ultimo in SIMONE ALLEGRIA – ATTILIO BARTOLI LANGELI, *L'indagine di frate Valasco sull'assoluzione in articulo mortis di frate Elia. Edizione e traduzione*, in *Frate Elia e Cortona. Società e religione nel XIII secolo*, a cura di A. Di Marcantonio, Spoleto, CISAM, 2018 («Cortona francescana», Nuova serie, 1), pp. 145-176, al quale si rimanda per le edizioni precedenti.

sottolinearlo per fugare qualsiasi dubbio sulla presenza o meno di altri documenti o *acta* di un ipotetico processo nel quale il ministro deposto sarebbe stato imputato – di una procedura ‘cautelativa’ volta alla verifica della legittimità dell’istituto penitenziale, che altrimenti non avrebbe richiesto altra verifica o sentenza. In sostanza, il papa volle sincerarsi che l’arciprete cortonese Bencio, colui che materialmente aveva dispensato il sacramento a frate Elia, si fosse attenuto scrupolosamente alla procedura d’urgenza contemplata dal diritto canonico per l’assoluzione dalla scomunica in punto di morte.⁴

Nel documento sono registrate le parole dell’arciprete Bencio; di Diotifece, il sacerdote e frate minore che aveva impartito l’eucaristia dopo l’assoluzione; di Bono, priore dell’abbazia camaldolese di Cegliolo, nei pressi di Cortona, che aveva esortato frate Elia al pentimento durante la malattia; di Giambonino, un frate laico che si era preso cura di lui fino alla morte, e, infine, di Ugo, prete della parrocchia di San Cristoforo, che aveva assistito all’assoluzione.⁵

Tutti i testimoni furono concordi nella ricostruzione dei fatti nei giorni precedenti alla morte di Elia, durante i quali il frate viene descritto ancora vigile, ma provato dal dolore e da un profondo sentimento di pentimento. In particolare, i testimoni riferirono che frate Elia pregava e gemeva e si rammarica delle proprie condizioni di salute, che non gli permettevano di recarsi a Roma per chiedere l’assoluzione dalla scomunica direttamente al papa.⁶ La procedura, infatti, prescriveva che l’assoluzione potesse essere concessa, salvo casi eccezionali, come appunto l’imminenza della morte, solo se il penitente si fosse presentato personalmente di fronte all’autorità pontificia per supplicare la remissione della colpa;⁷ frate Elia, come dichiarò l’arciprete Bencio, non aveva potuto adempiere a tale obbligo, anche prima di ammalarsi, perché ebbe timore di essere incarcerato:

interrogato [*l’arciprete Bencio, ndA*] da quanto tempo Elia avesse mostrato tali segni di pentimento, rispose dal giorno suddetto; tuttavia aggiunse che aveva sentito lo

⁴ A questo proposito vd. LUDWIG SCHMUGGE, *Aspetti della morte nel diritto canonico*, in *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna*, a cura di F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 33-48, pp. 37-43.

⁵ Per il contesto sociale e religioso cortonese nella prima metà del XIII secolo vd. MICHELE PELLEGRINI, *La Chiesa che perdonò Elia. Clero secolare, società, monaci e frati a Cortona nella prima metà del XIII secolo*, in *Elia da Cortona tra realtà e mito*, cit., pp. 181-212.

⁶ Il frate laico Giambonino, ad esempio, riferisce che frate Elia: «giurò, dunque, ponendo le mani sopra il libro, che avrebbe fatto il volere della Chiesa Romana e del signor papa e che, appena possibile, si sarebbe presentato, personalmente o tramite un incaricato, davanti al signor papa per rimettersi al suo volere»; cfr. § V.1 della traduzione italiana dell’indagine di frate Valasco edita in S. ALLEGRIA – A. BARTOLI LANGELI, *L’indagine di frate Valasco*, cit., p. 174.

⁷ La pratica è strettamente connessa alla codificazione del sacramento della confessione auricolare così come introdotto nel IV Concilio Lateranense del 1215; vd. JEAN DELUMEAU, *L’aveu et le pardon: Les difficultés de la confession (XIII^e-XVIII^e siècles)*, Paris, Fayard, 1990.

stesso Elia, ancora prima di ammalarsi, dire più volte che volentieri sarebbe voluto andare dal signor papa per chiedere l'assoluzione, se non avesse temuto di essere incarcerato.⁸

I testimoni, infine, riportarono le ultime parole di frate Elia, che sono particolarmente eloquenti circa le motivazioni della scomunica (anzi delle scomuniche in cui era incorso il frate), e delle motivazioni delle stesse.⁹ Frate Elia, infatti, dichiarò di essere stato scomunicato ben due volte, una prima volta da Gregorio IX e una seconda da Innocenzo IV, e ne indicò anche le motivazioni:

Rendo conto a Dio – *dice frate Elia* – e a voi tutti di esser stato colpevole poiché ho aderito a Federico contro il volere della Chiesa e perché non ho compiuto il mio dovere come avrei dovuto, e prego che mi sia imposta per questi e altri peccati la penitenza che crederete più opportuna.¹⁰

Lo stesso frate Elia avrebbe dunque riconosciuto le proprie colpe nell'essersi posto fuori dall'obbedienza dell'Ordine, e nell'aver aderito alla politica imperiale di Federico II,¹¹ sconfessando la narrazione di Tommaso da Eccleston secondo la quale Elia sarebbe stato scomunicato da Gregorio IX per avere violato la Regola visitando i conventi delle monache nel periodo della sua permanenza a Cortona:

Dopo questi avvenimenti [ovvero subito dopo la sua deposizione da ministro generale, *ndA*] frate Elia scelse di dimorare a Cortona e, senza licenza e malgrado la proibizione

⁸ Cfr. il § II della traduzione italiana dell'indagine di frate Valasco edita in S. ALLEGRIA – A. BARTOLI LANGELI, *L'indagine di frate Valasco*, cit., p. 166. Il documento riecheggia le parole di frate Elia riferite da Salimbene de Adam nella sua *Cronica* quando ricorda il tentativo fatto da Gerardo da Modena, su incarico del ministro generale Giovanni da Parma, di far riconciliare frate Elia con la Chiesa e l'Ordine, al quale Elia disse: «Ho sentito dire tanto bene di questo venerando padre Giovanni da Parma, che non ricuserei di gettarmi ai suoi piedi confessando la mia colpa e confidando nella sua bontà. Ma sono preoccupato dei ministri provinciali, che ho offeso, che non mi ingannino gettandomi legato in carcere e mi nutrano di pane duro e di poca acqua» (cfr. SALIMBENE, *Cronica*, 31 – FF 2627).

⁹ Da ultimo vd. GIULIA BARONE, *Frate Elia dalla Siria a Cortona*, in *Frate Elia, il primo francescanesimo e l'Oriente*, a cura di G.M. Caliman, Spoleto, CISAM, 2019 («Cortona francescana», Nuova serie, 2), pp. 1-15: 11.

¹⁰ Cfr. § III.3 della traduzione italiana dell'indagine di frate Valasco edita in S. ALLEGRIA – A. BARTOLI LANGELI, *L'indagine di frate Valasco*, cit., p. 173; vd. anche § VI alle pp. 175-176.

¹¹ Il fatto è più volte ribadito pressoché da tutti i testimoni interrogati da frate Velasco, come nel caso, ad esempio, di Bono, priore dell'abbazia di Cegliolo: «Interrogato con quali parole Elia avesse giurato, rispose che [Elia] aveva giurato d'ubbidire ed eseguire i precetti della Chiesa romana e del signor papa, per il fatto che aveva seguito Federico, un tempo imperatore, e si era schierato con lui, e poiché per questo il signor papa Gregorio e papa Innocenzo quarto lo avevano scomunicato»; cfr. § III.1 della traduzione italiana dell'indagine di frate Velasco edita in S. ALLEGRIA – A. BARTOLI LANGELI, *L'indagine di frate Valasco*, cit., pp. 170-171.

del ministro generale, si recò a visitare i monasteri delle povere signore, ragione per cui sembrò che egli fosse incorso nella sentenza di scomunica decretata dal papa.¹²

Le vicende terrene di Elia si conclusero in un clima di serenità e di pace spirituale, che restituisce l'immagine di un frate riconciliato con se stesso, con la Chiesa e con il proprio Ordine.¹³

Nonostante questo, nei decenni successivi continuarono a circolare varie versioni sulla morte di frate Elia, che non tennero in alcun conto la realtà dei fatti così come certificata dall'*inquisitio* di frate Valasco.

Salimbene de Adam, come noto, elencò tredici colpe di frate Elia, che avrebbero dovuto rappresentare un esempio *e converso* delle buone attitudini di un prelado illuminato;¹⁴ ma in questo lungo racconto, in cui si ripercorrono le vicende dell'Ordine negli anni di governo di Elia, si fa solo cenno alla morte del frate, lasciando in sospenso la questione di una sua eventuale riconciliazione con la Chiesa; anzi Salimbene afferma:

In seguito frate Elia morì. Era stato scomunicato da papa Gregorio IX. Se sia stato assolto e abbia provveduto bene all'anima sua, ora lo saprà lui.¹⁵

Lo stesso Salimbene si fece portavoce di un racconto del tutto immaginario e non documentato secondo il quale il corpo di frate Elia sarebbe stato riesumato dal custode del convento di Cortona, che poi lo avrebbe gettato in un letamaio.¹⁶

¹² Cfr. Tommaso da Eccleston, *De Adventu*, 83 – FF. 2508; non si può escludere che la visita dei «monasteri delle povere signore» indicata dal cronista inglese come causa della scomunica di frate Elia non si riferisca tanto alla frequentazione del monastero di S. Damiano, come sostenuto fino ad oggi dalla storiografia, ma quanto, piuttosto, della comunità di donne riunite a vita comune secondo l'esempio di Chiara, che si era insediata a Cortona fin dal 1225, e alla quale papa Gregorio IX nel 1229 assegnò la regola di S. Benedetto unitamente alla *forma vitae* delle povere dame della valle di Spoleto; per la storia dell'insediamento cortonese vd. ARIANNA PECORINI CICOGNINI, *Fondazioni francescane femminili nella Provincia Tusciae del XIII secolo*, «Collectanea Franciscana», 8, 2012, pp. 181-206: 199-200. Del resto, come avrebbe potuto Elia visitare le monache di S. Damiano se si era allontanato da Assisi scegliendo di dimorare a Cortona?

¹³ Più cauto, invece, Tommaso da Eccleston, che nell'equiparare Elia a Gregorio da Napoli, ministro provinciale deposto da Aimone di Faversham, afferma: «Chi in tutto il mondo cristiano fu più stimato e famoso di frate Elia? Eppure il primo di questi si meritò la prigione a vita, l'altro fu scomunicato dal sommo pontefice per disobbedienza e apostasia. Comunque tutti e due, sebbene tardi, si pentirono»; (cfr. Tommaso da Eccleston, *De Adventu*, 33 – FF. 2454).

¹⁴ Vd. CLAUDIA SEBASTIANA NOBILI, *Elia come antimodello nella Cronica di Salimbene de Adam*, in *Elia di Cortona tra realtà e mito*, cit., pp. 145-160.

¹⁵ Cfr. SALIMBENE, *Cronica*, 32 – FF. 2638.

¹⁶ SALIMBENE, *Cronica*, I, Turnholt 1998 (*Corpus christianorum. Continuatio Medievalis*, 125), p. 239. Tale aneddoto potrebbe fare riferimento, molto sottilmente, al divieto di seppellire persone scomuniche in terra consacrata, sollevando ulteriori dubbi sulla riconciliazione di Elia con

Ma fu Angelo Clareno a fornire un'immagine di Elia «tendenziosa e unilaterale», come scrive Filippo Sedda, che influenzò buona parte della storiografia successiva, alimentando luoghi comuni e credenze che nulla hanno a che fare con i fatti storici.¹⁷

Secondo Clareno i presunti mutamenti introdotti da frate Elia nella seconda tribolazione dell'Ordine (la «multiplicatio fratrum», la diffusione della cultura e la giustificazione più o meno capziosa della proprietà di beni) furono alla base della corruzione dell'originario ed autentico spirito francescano, in cospirazione con il Maligno.¹⁸

Nel descrivere gli atti finali della vita di frate Elia, il Clareno riferisce un aneddoto, secondo il quale Elia, subito dopo la scomunica, avrebbe consegnato ad Alberto da Pisa una lettera in forma di supplica da presentare al papa per l'assoluzione, ma che il ministro generale si dimenticò di recapitare, forse per negligenza:

Infatti, scomunicato dal predetto santo pontefice Gregorio, perché sembrava passato al seguito dell'imperatore, nella scomunica morì per colpa o negligenza del suo successore, frate Alberto, che trascurò di presentare al papa la lettera di scusa e di soddisfazione di frate Elia, come gli aveva promesso. Infine, dopo non molti giorni, quando lo stesso frate Alberto da Pisa morì, nella tasca interna della tonaca fu trovata la lettera di soddisfazione che doveva essere portata al papa. E, come per causa di lui fu nascosta al sommo pontefice la verità sulla vita dei santi frati, anzi fu convinto di una menzogna, così la sua lettera di soddisfazione, che dichiarava il suo proposito e la sua obbedienza, in qualsiasi maniera sia stata trattenuta, non giunse al sommo pontefice, ed egli morì disobbediente alla Chiesa e separato dalla Religione assieme ai suoi compagni.¹⁹

la Chiesa; per le pratiche di sepoltura nel Medioevo vd. L. SCHMUGGE, *Aspetti della morte nel diritto canonico*, cit., pp. 40-43.

¹⁷ Vd. FILIPPO SEDDA, *La malavventura di frate Elia. Un percorso attraverso le fonti biografiche*, «Il Santo», XLI, 2001, pp. 215-300.

¹⁸ Nel *Liber chronicarum* il conflitto tra «filii carnis» e «filii spiritus» (già in atto, seppur meno vistosamente, durante la vita di Francesco) esplose in tutta la sua spietatezza proprio nella seconda tribolazione dell'Ordine, corrispondente al generalato di frate Elia (1232-1239); vd. FELICE ACCROCCA, «*Filii carnis – filii spiritus*»: il *Liber chronicarum sive tribulationum Ordinis Minorum*, in *Angelo Clareno francescano*, Atti del XXXIV Convegno Internazionale (Assisi, 5-7 ottobre 2006), Spoleto, CISAM, 2007, pp. 49-90. Tale «visione» sarà perpetrata anche dalla letteratura francescana del Quattrocento, come fa, ad esempio, Gabriele Biondo, per il quale vd. MICHELE LODONE, *L'eredità dei francescani spirituali tra Quattro e Cinquecento. Una ricerca in corso su Gabriele Biondo*, «Oliviana», 4, 2012, reperibile al link <https://journals.openedition.org/oliviana> [ultima consultazione 19/10/2023].

¹⁹ Cfr. *Libro delle tribolazioni* – FF 2197.

La letteratura francescana del XIV secolo (gli *Actus beati Francisci*, la *Chronica XXIV generalium*, le *Conformitates* di Bartolomeo da Pisa, solo per citarne alcuni), rafforzarono l'immagine di un Elia superbo, avido e iracondo, un vero e proprio antieroe, destinato a farsi carico dei *defecti* dell'Ordine.²⁰

Negli *Actus*, tradotti nei *Fioretti*, le vicende della morte di Elia sono messi in relazione ad una sorta di riabilitazione postuma del frate, che sarebbe stato salvato dalla dannazione eterna solo grazie all'intercessione delle preghiere di Francesco; nella narrazione dei *Fioretti* sono evidenti i riferimenti alle vicende descritte nell'*inquisitio* di frate Valasco, fortemente interpolate dalla cronachistica del secolo precedente:

Dimorando una volta in un luogo insieme di famiglia santo Francesco e frat'Elia, fu rivelato da Dio a santo Francesco che frate Elia era dannato e doveva apostatare dall'Ordine e finalmente morire fuori dell'Ordine. Per la qual cosa santo Francesco concepette una cotale displicenza inverso di lui, in tanto che non gli parlava né conversava con lui, e se avvenia alcuna volta che frate Elia andasse inverso di lui, egli torcea la via e andava dall'altra parte per non si scontrare con lui. Di che frate Elia si cominciò avvedere e comprendere che santo Francesco avea dispiacere di lui; onde volendo sapere la cagione, un dì s'accostò a santo Francesco per parlargli; e ischifando santo Francesco, frate Elia sì lo ritenne cortesamente per forza e cominciollo a pregare discretamente che gli piacesse di significargli la cagione per la quale egli ischifava così la sua compagnia e 'l parlare con seco. E santo Francesco gli risponde: «La cagione si è questa, imperò che a me è suto rivelato da Dio che tu per li tuoi peccati apostaterai dell'Ordine e morrai fuori dell'Ordine, e anche m'ha Iddio rivelato che tu sei dannato». Udendo questo, frate Elia sì dice così: «Padre mio reverendo, io ti priego per lo amore di Cristo, che per questo tu non mi ischifi né iscacci da te; ma come buono pastore, ad esempio di Cristo, ritruova e ricevi la pecora che perisce, se tu non l'aiuti; e priega Iddio per me che, se può essere, è rivochi la sentenza della mia dannazione, imperò che si truova scritto che Iddio sa mutare la sentenza, se il peccatore ammenda il suo peccato; e io ho tanta fede nelle tue orazioni, che se io fossi nel mezzo dello inferno, e tu facessi per me orazione a Dio, io sentirei alcun refrigerio: onde ancora io ti priego che me peccatore tu raccomandi a Dio, il quale sì venne per salvare i peccatori, che mi riceva alla sua misericordia». E questo dicea frate Elia con grande divozione e lagrime; di che santo Francesco come piatoso padre, gli promise di pregare Iddio per lui; e così fece. E pregando Iddio divotissimamente per lui, intese per rivelazione che la sua orazione era da Dio esaudita quanto alla revocazione della sentenza della dannazione di frate Elia, che finalmente l'anima sua non sarebbe dannata, ma che per certo egli s'uscirebbe dell'Ordine e fuori dell'Ordine morrebbe. E così addivenne, imperò che, ribellandosi dalla Chiesa Federigo re di Sicilia ed essendo scomunicato dal papa egli e chiunque gli dava aiuto o consiglio; il detto frate Elia,

²⁰ Vd. FILIPPO SEDDA, *La deriva storiografica di frate Elia nelle fonti francescane trecentesche*, in *Elia di Cortona tra realtà e mito*, cit., pp. 123-144.

il quale era reputato uno de' più savi uomini del mondo, richiesto dal detto re Federigo, s'accostò a lui e diventò ribelle della Chiesa e apostata dell'Ordine; per la quale cosa fu iscomunicato dal papa e privato dell'abito di santo Francesco. E stando così iscomunicato, infermò gravemente, la cui infermità udendo uno suo fratello frate laico, il quale era rimasto nell'Ordine ed era uomo di buona vita e onesta, sì lo andò a visitare, e tra l'altre cose sì gli disse: «Fratello mio carissimo, molto mi dolgo che tu se' iscomunicato e fuori dell'Ordine tuo, e così ti morrai; ma se tu vedessi o via o modo per lo quale io ti potessi trarre di questo pericolo, volentieri ne prenderei per te ogni fatica». Risponde frate Elia: «Fratello mio, non ci veggio altro modo se non che tu vadi al papa, e priegalo che per lo amore di Dio e di santo Francesco suo servo, per li cui ammaestramenti io abbandonai il mondo, m'assolva della sua iscomunicazione e restituiscami l'abito della Religione». Dice questo suo fratello che volentieri s'affaticherà per la sua salute: e partendosi da lui, se ne andò alli piè del santo papa, pregandolo umilmente che faccia grazia al suo fratello per lo amore di Cristo e di san Francesco suo servo. E come piacque a Dio, il papa gliel concedette: che tornasse e, se è ritrovasse vivo frate Elia, sì lo assolvesse dalla sua parte della iscomunicazione e ristituissegli l'abito. Di che costui si parte lieto e con grande fretta ritorna a frate Elia, e trovalo vivo, ma quasi in su la morte, e sì lo assolvette della scomunicazione; e rimettendogli l'abito, frate Elia passò di questa vita, e l'anima sua fu salva per li meriti di santo Francesco e per la sua orazione, nella quale frate Elia avea avuta sì grande isperanza.²¹

La narrazione dei *Fioretti* fu accolta negli *Annales Minorum* di Luke Wadding, contribuendo alla divulgazione di una lettura approssimativa e scorretta degli ultimi istanti di vita di frate Elia:

In ultima decumbente infirmitate, et deficientibus viribus, jam desperatam salutem, dum audiisset germanus frater laicus Minorita, festinus Cortonam abiit, seriusque egit de reconciliando homine et religioso Coetui, et pontificæ obediendiæ. In se reversus, quam eousque erraverit extra obedientiam evagatus, vel sero confessus, petiit a Fratre, Assisium celerrime abiret, veniam et absolutionem pro Dei et Francisci amore petiturus a Pontefice.²²

²¹ *Fioretti* – FF 1872-1873. Il riferimento alla richiesta di frate Elia fatta ad un frate laico di recarsi dal papa per supplicare l'assoluzione dalla scomunica, sembrerebbe riecheggiare il racconto presente nella *Chronica XXIV Generalium*, redatta nel XIV secolo: «Et post, dum infirmaretur Cortone, frater eius germanus, laicus frater Minor, ivit ad visitandum eum; et dum de eius casu magnum dolorem ostenderet, rogabat etiam eum cum lacrymis, ut domino Pape totaliter se submitteret et veniam postularet. Qui multis suffusus lacrymis, eundem fratrem ad dominum Papam transmisit supplicando humiliter, ut amore beati Francisci, cuius fuerat socius et Vicarius, sibi offensam remitteret et excommunicationis sententiam relaxeret. Dominus autem Papa, tali adjuratione flexus quia Beato Francisco erat valde devotus, sibi culpam remisit et a sententia excommunicationis absolvit»; cfr. *Chronica XXIV generalium ordinis minorum*, in *Analecta Franciscana*, vol. III, Firenze, Quaracchi, 1897, p. 250.

²² Cfr. LUKE WADDING, *Annales minorum, in quibus res omnes trium ordinum a S. Francisco institutorum*, I-VIII, Lione, 1625-1654. La morte di frate Elia viene narrata nel terzo volume.

Sarà necessario attendere la seconda metà del XVIII secolo per trovare una lettura delle vicende maggiormente aderente allo svolgimento dei fatti così come riferiti nell'*inquisitio* di frate Valasco.

Nel 1757 Antonio Maria Azzoguidi offrì la prima trascrizione integrale del documento assisano,²³ alla quale fece seguito una lettura critica delle ultime vicende terrene di frate Elia, che furono alla base della redazione della *Vita di Frate Elia Ministro Generale de' Francescani*, pubblicata da Ireneo Affò a Parma nel 1783, in cui il frate Minore Osservante scrive:

Tralascero di riferire gli errori di molti storici, ed anche dello stesso Proposto Venuti (*si fa qui riferimento alla prima vita di frate Elia redatta da Filippo Venuti nel 1755*) intorno la morte di lui (*frate Elia, ndA*), giacché rimarranno bastevolmente corretti dalle genuine circostanze, che se ne raccontano nel Processo dopo la sua morte costruito.²⁴

All'inizio del '900 Eduard Lempp, dando alle stampe la sua celebre biografia, pur con i molti condizionamenti dovuti alla storiografia dell'epoca, tornò a leggere le fonti relative alla vita e alle vicende di Elia,²⁵ ma si deve a Giulia Barone il merito di averle messe a confronto con le fonti cronachistiche e narrative della seconda metà del XIII secolo, e di averle reinserite nei contesti generali della storia dell'Ordine e della politica del tempo.²⁶ Da qui è emersa l'im-

²³ Cfr. ANTONIO AZZOGUIDI, *Sancti Antonii ulyssiponensis, sermones in psalmos*, Bologna 1757, nota 26, pp. xc-cxlii. Una trascrizione moderna dell'edizione dell'Azzoguidi si trova anche in CORTONA (AR), Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona, ms. 542, pp. 132-150. Per un approfondimento sulle vicende legate alla "riscoperta" dell'*inquisitio* di frate Valasco conservata ad Assisi, vd. S. ALLEGRIA – A. BARTOLI LANGELI, *L'indagine di frate Valasco*, cit., pp. 147-151.

²⁴ Cfr. IRENEO AFFÒ, *Vita di Frate Elia Ministro Generale de' Francescani*, Parma, presso Filippo Carmignani 1783, p. 76. Nel secolo successivo fu pubblicato un altro studio di particolare rilievo per la storia della vita di frate Elia: HEINRICH RYBKA, *Bruder Elias von Cortona: der zweite General des Franziskaner-Ordens*, Leipzig, Naumann, 1874, al quale fece seguito la prima edizione della vita di san Francesco del Sabatier (PAUL SABATIER, *Vie de s. François d'Assise*, Paris, Fischbacher, 1893), che sostiene l'ipotesi di un frate Elia vicino alla politica della curia romana in una sorta di contrasto con la figura e il messaggio di Francesco.

²⁵ Cfr. EDUARD LEMPP, *Frère Élie de Cortone. Etude biographique*, Paris, Fischbacher, 1901, pp. 179-187. Lo studio è stato tradotto in italiano nel 2003: E. LEMPP, *Frate Elia da Cortona*, a cura di E. Mori, Cortona, Accademia Etrusca, 2003 («Fonti e testi», 8). Le posizioni del Sabatier e del Lempp, in parte condizionate dalla ideologia del loro tempo, furono oggetto di revisione in DOMENICO MARIA SPARACIO, *S. Antonio di Padova e Frate Elia*, «Miscellanea francescana», XVII, 1916, pp. 1-56 e S. ATTAL, *Frate Elia compagno di San Francesco*, Roma, Casa Editrice Mediterranea, 1936.

²⁶ Vd. G. BARONE, *Frate Elia*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo ed Archivio Muratoriano», 85, 1974-75, pp. 89-144, e EAD., *Frate Elia: suggestioni da una rilettura*, in *I compagni di Francesco e la prima generazione minorita*, Atti del XIX convegno della Società internazionale di studi francescani (Assisi, 17-19 ottobre 1991), Spoleto, CISAM, 1992, pp. 61-80 (ora in G. BARONE, *Da frate Elia agli Spirituali*, Milano, 1999, capitoli 1-2). Rosalind B. Brooke ha il

magine di un frate, che, dapprima come vicario, poi come ministro generale, tentò strenuamente di mantenere un'organizzazione dell'Ordine quanto più possibile aderente allo stile di vita dato da Francesco alla primitiva *fraternitas*, anche a costo di scontrarsi con lo stesso Ordine e con l'autorità pontificia (su questo tema hanno scritto pagine illuminanti, ad esempio, Maria Pia Alberzoni quando approfondisce il rapporto tra Elia, Chiara e Gregorio IX, o Giovanni Grado Merlo quando analizza le vicende relative all'emersione del cosiddetto minoritismo padano, che, come noto, fu il principale fautore della deposizione di Elia da ministro generale).²⁷

Si potrebbe anche discutere della caratterialità di Elia, che ha contribuito alla diffusione di un'immagine di un frate «magalomane e insoddisfatto»,²⁸ ma pare difficile esprimersi a otto secoli di distanza su aspetti così intimi e personali, che spesso sono stati descritti nelle fonti con parole ambigue e fortemente contraddittorie.

Al termine di questa breve rassegna, come possiamo intendere il “destino” di frate Elia? Cosa possiamo chiedere ancora alle storiche e agli storici che sono tornati, anche di recente, a tratteggiare la figura di un frate e di un uomo che ha acceso il dibattito e la curiosità di un uditorio ampio e variegato?²⁹

Forse è giunto il momento di spostare l'attenzione dall' “assoluzione” di frate Elia – che gli è stata impartita da Bencio, arciprete di Cortona, oramai

merito di avere anticipato la “riabilitazione” storiografica di frate Elia; vd. ROSALIND B. BROOKE, *Early franciscan government*, Cambridge, Cambridge University Press, 1959. Per una valutazione del lavoro della Brooke, vd., da ultimo, MARIA PIA ALBERZONI, *La rivoluzionaria rivisitazione della figura di Elia di Cortona nella storiografia francescana: il fondamentale contributo di Rosalind B. Brooke nel suo Early Franciscan Government*, in *Testimony, Narrative and Image: Studies in Medieval and Franciscan History, Hagiography and Art in Memory of Rosalind B. Brooke*, edd. M. Cusato and M.J.P. Robson, Liden/Boston, Brill, 2022, pp. 36-56.

²⁷ Vd. MARIA PIA ALBERZONI, *Frate Elia tra Chiara d'Assisi, Gregorio IX e Federico II*, in *Elia di Cortona tra realtà e mito*, cit., pp. 91-121; GRADO GIOVANNI MERLO, *Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo*, Padova, EFR, 2003, pp. 137-150.

²⁸ Cfr. FELICE ACCROCCA, *La duratura vittoria di un frate sconfitto. Frate Elia nelle fonti francescane*, «Frate Francesco», 85, 2019, pp. 57-79.

²⁹ Si vedano, a puro titolo di esempio, le attività promosse dal Centro studi frate Elia da Cortona, che, mettendosi fin da subito in dialogo con altri istituti culturali (primo tra tutti l'Accademia Etrusca di Cortona), le università e il mondo dell'associazionismo, ha promosso un ampio ventaglio di iniziative culturali finalizzate a reinserirne la figura di frate Elia nelle dinamiche politico-religiose del suo tempo, al di là di pregiudizi o distorsioni storiografiche. Dal 2015 ad oggi il Centro ha promosso, grazie anche alla disponibilità di un comitato scientifico che riunisce alcune delle studiose e degli studiosi più autorevoli che da anni si occupano di storia e di spiritualità francescana, tre convegni scientifici i cui atti sono stati pubblicati nella collana “Cortona francescana”, edita dal CISAM di Spoleto; allo stesso tempo, il Centro ha organizzato più eventi di riflessione, che, facendo perno sul generalato di Elia, hanno ripercorso le vicende del compagno di san Francesco in una prospettiva critica e comparativa; per un approfondimento vd. www.frateeliadacortona.it.

più di sette secoli fa – al contributo che l’Elia “storico” può dare alla rilettura multidisciplinare e comparativa delle vicende relative all’avvio dell’esperienza religiosa di frate Francesco e allo sviluppo dell’ordine dei frati Minori nella prima metà del XIII secolo.³⁰

Si prenda, come pura suggestione, lo studio della collocazione dei laici nella *societas christiana* nella prima metà del Duecento, ovvero nell’epoca in cui, come noto, l’emersione di numerose «*novae religiones*» iniziarono a mettere in crisi la tradizionale distinzione altomedievale tra *genus clericorum* e *genus laicorum*;³¹ riferendoci a frate Elia, è possibile interpretare l’accoglienza di «multi inutiles»,³² così come Salimbene chiama i laici che Elia aveva promosso nell’Ordine, come uno dei sintomi dell’avvio di quel processo che, nei decenni immediatamente successivi, portò alla codificazione e alla ritualizzazione di numerose e variegata esperienze a sfondo religioso in associazioni di tipo eremitico, fraterno e penitenziale di ispirazione francescana?³³

Oppure, come dovremmo interpretare le parole di Salimbene quando riconosce ad Elia il merito (l’unico che gli concede) di avere promosso lo studio della teologia all’interno dell’Ordine?

Il passo fa parte di un paragrafo della *Cronica* in cui lo scrittore di Parma accusa frate Elia di avere nominato agli uffici dell’Ordine frati laici scarsamente alfabetizzati che addirittura rimproveravano i novizi, come accaduto allo stesso Salimbene, di parlare in latino. Nonostante questo, con un inciso che ha il sapore di un *lapsus*, Salimbene afferma: «Devo dire però che nel tempo in cui io fui accettato, trovai nell’Ordine molti uomini di grande santità, orazione, devozione, contemplazione, e di vasta cultura», e subito dopo, con valore causale/consecutivo, introdotto dalla congiunzione «nam»: «Poiché questa unica cosa buona ebbe frate Elia, che si fece promotore dello studio della teologia nell’Ordine».³⁴

³⁰ Si tratta di una “raccomandazione” espressa anche in F. ACCROCCA, «*Pessimus homo*? Frate Elia nella recente storiografia», «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 73/2 (luglio-dicembre 2019), pp. 513-533: 532-533.

³¹ La bibliografia a questo proposito è sterminata, per un quadro generale si veda GILLES GÉRARD MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo*, I-III, Roma, Herder, 1977 («Italia sacra», 24-26); ROBERTO RUSCONI, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in *Storia d’Italia Einaudi, Annali. 9: La Chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 467-506.

³² SALIMBENE, *Cronica*, 23 – FF 2606.

³³ Alcuni spunti di riflessione in GIOVANNI GRADO MERLO, *Ancora su frate Elia*, «Franciscana. Bollettino della Società internazionale di Studi francescani», XXI, 2019, pp. 1-18; si vedano inoltre le considerazioni relative allo sviluppo della Compagnia delle laudi di S. Francesco e di S. Maria a Cortona nella seconda metà del XIII secolo in FRANCESCO ZIMEI, *Alle origini della lauda: i “giullari di Dio” e la ricezione cortonese*, Accademia Etrusca di Cortona, «Annuario», XXXVII, 2021-2022, pp. 37-59.

³⁴ SALIMBENE, *Cronica*, 25 – FF 2615.

In questa prospettiva, è possibile ipotizzare un ruolo “intermedio” di frate Elia, che da una parte avrebbe promosso i frati laici alla dirigenza dell’Ordine, e dall’altro avrebbe incentivato lo studio della teologia affinché l’Ordine potesse contare sulla presenza di uomini istruiti e di supporto all’attività di predicazione?

Non sappiamo quanto frate Elia possa essere rilevante ai fini di una rilettura di eventi di così ampia portata per la storia della società e della Chiesa medievali, ma le vicende legate alla sua *damnatio memorie* potranno forse promuovere nuove ricerche che, parafrasando le parole di Carlo Ginzburg, sapranno catalizzare l’interesse degli studiosi non soltanto sulle «azioni dei re», ma anche su tutto ciò «che i nostri predecessori hanno taciuto, scartato o semplicemente ignorato». ³⁵

³⁵ CARLO GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976, p. xi.

Indice

LUIGI DONATI, <i>Premessa</i>	Pag.	3
GLORIA ROSATI, <i>Notizie dalla collezione egizia del MAEC</i>	»	7
PAOLO GIULIERINI, <i>Gli Etruschi e il mito di Alessandro Magno</i>	»	15
PAOLO BRUSCHETTI, <i>Urbanistica etrusca a Cortona: osservazioni sulla cinta muraria</i>	»	31
GIULIO PAOLUCCI, <i>Uno sconosciuto Accademico etrusco: Luigi Antonio Paolozzi di Chianciano (1709-1765)</i>	»	49
GIULIO PAOLUCCI, <i>In partenza dalla terra di Dardano. Antichità da Cortona a Cambridge Corpus Christi College poi Fitzwilliam Museum</i>	»	57
SIMONE ALLEGRIA, <i>Il destino di frate Elia. Una rilettura attraverso le fonti</i>	»	63
FRANCESCO MARIANI MANES, <i>Orizzonti culturali e militari del capitano Francesco Laparelli: un gentiluomo ingegnere a Malta nel Cinquecento inquieto</i>	»	75
RICCARDO NERI, <i>Tracce di collezionismo e mercato librario nel Ms. 497 della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona</i>	»	105
SERGIO ANGORI, <i>Istituti educativi per l'infanzia a Cortona in epoca post-ristormentale</i>	»	123
BARBARA ESPOSITO, <i>Il "Museo Fatto in Casa" di don Sante Felici</i>	»	153
CHIARA SASSI, <i>Gino Severini e le opere cortonesi dal carteggio dell'Archivio storico diocesano di Cortona</i>	»	171
ALBANO RICCI, <i>Affidarsi al rito</i>	»	211
PAOLO BRUSCHETTI, <i>Note accademiche</i>	»	215
Ruoli accademici al 31.12.2021	»	223

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI DICEMBRE 2023

ISSN 0065-0730